

La place de la dimension environnementale dans le nouveau curriculum du primaire au Maroc

The place of the environmental dimension in the new primary curriculum Morocco

OUZEMRI Meryem

Docteure et inspectrice stagiaire

Centre de formation des inspecteurs de l'enseignement-Rabat

Ministère de l'Education Nationale, Maroc

Meryem.ouzemri1@outlook.fr

BENSASI El miloudi

Inspecteur principal de l'enseignement primaire

Direction provinciale de l'enseignement-Kénitra

Ministère de l'Education Nationale, Maroc

bensasi9@gmail.com

Date de soumission : 27/05/2021

Date d'acceptation : 04/06/2021

Pour citer cet article :

OUZEMRI M. & BENSASI El. (2021) «La place de la dimension environnementale dans le nouveau curriculum marocain du primaire», Revue Internationale des Sciences de Gestion « Volume 4 : Numéro 3» pp : 107-127.

Résumé

Dans cet article, nous traitons la place de la dimension environnementale dans le nouveau curriculum du cycle primaire, du fait que la prise en compte de cette dimension contribue au développement de l'éco-citoyen à travers le développement des compétences, chez les apprenants, en termes d'intégration entre savoir, savoir-faire, savoir être et savoir participer. A l'issue de notre analyse qualitative et minutieuse, nous avons constaté que le nouveau curriculum permet, actuellement, une certaine éducation des apprenants en matière d'environnement. Néanmoins, les thèmes abordés, et qui prennent pour base, selon les disciplines, l'approche cognitive, restent principalement très centrés sur les contenus au détriment des valeurs qui constituent le fondement incontournable et utile de tout enseignement- apprentissage, quels que soient sa forme, son contenu ou ses implications. Bref, l'objectif du développement de valeurs et d'attitudes favorables à l'égard de l'environnement demeure sous-exploité.

Mots clés : Environnement ; curriculum ; apprenants ; contenus ; valeurs.

Abstract

In this article, we are dealing with the place of the environmental dimension in the new curriculum used in primary education taking into consideration the fact that this dimension contributes to the development of eco-citizen, and this happens through the development of competencies among learners, in terms of the integration between knowledge, skills and abilities. From our qualitative and meticulous analysis, we noticed that the new curriculum, actually, offers some environmental education for learners. However, the topics covered in this study, which are based on the cognitive approach, focus to a great extent on contents to the detriment of the values which constitute an indispensable and useful foundation of any teaching-learning process, regardless of its form, content or implications. In a nutshell, the objective behind developing values and attitudes favorable to the environment remains underexploited.

Keywords: Environment ; curriculum ; learners ; content ; values.

Introduction

Au cours des dernières décennies, l'impact humain sur l'environnement naturel s'est rapidement accru, suite à la croissance démographique, au développement technologique et à l'industrialisation. Les conséquences indésirables de ces pressions ne peuvent plus être compensées par les bénéfices de la croissance. Au lieu d'accroître le bien-être, l'activité économique risque désormais de rendre notre planète de plus en plus inhabitable.

Les atteintes portées à l'environnement étaient inquiétantes en ce sens qu'il apparaissait des effets préjudiciables notamment sur la qualité de l'eau, de l'air ou de la terre, mettant ainsi en danger la santé des êtres humains et la salubrité des écosystèmes.

Face à cette situation préoccupante, l'éducation à l'environnement a attisé une prise de conscience mondiale dès les années soixante en tant qu'outil indispensable pour lutter contre la dégradation du milieu naturel. Avec le rapport «Halt à la croissance», on assiste à une invitation au débat des préoccupations environnementales qui a fait émerger la notion d'écodéveloppement apparu lors de la conférence de Stockholmen en 1972, puis au développement durable encensé par le rapport Brundtland «Notre avenir à tous » (CMED, 1987).

En 1992, la seconde Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (CNUED, Rio) a confirmé dans sa déclaration l'importance d'inscrire l'éducation à l'environnement dans la perspective de développement durable, précisant le rôle que revêt cette forme d'éducation dans la promotion des changements de valeurs, des attitudes et des modes de vie afin de garantir un avenir viable et pour mettre en place une culture éco-citoyenne. C'est d'ailleurs depuis cette étape de Rio que les Etats s'efforcent à mettre en œuvre le développement durable en intégrant la dimension environnementale dans la conception des politiques publiques.

Le Maroc, à l'instar de la communauté mondiale, s'est résolument engagé à asseoir les bases du développement durable en adoptant une politique de mise en valeur de l'environnement visant à instaurer la préservation, la conservation et la prévention des ressources naturelles. Un tel engagement a été renforcé par plusieurs démarches juridiques et législatives couronnées par l'élaboration de la charte de l'environnement et du développement durable en 2009, l'institutionnalisation de l'environnement pour la première fois dans la nouvelle constitution du 2011, précisément l'article 31 et l'adoption en janvier 2014 de la loi-cadre n°99-12 pour l'opérationnalisation de la charte nationale de l'environnement et du développement durable.

Conformément aux orientations de ladite charte, le Maroc a démarré une série d'initiatives et de mesures en vue d'intégrer la dimension environnementale progressivement dans le système éducatif. Une telle intégration est conçue sur deux voies parallèles: Les contenus disciplinaires

qui doivent assurer la construction des compétences et des savoirs théoriques solides sur l'environnement chez les apprenants en leur fournissant les connaissances nécessaires, et les activités parascolaires en les considérant comme un domaine crucial et obligatoire en instaurant, au niveau des établissements scolaires, des structures éducatives sous forme d'espaces d'échanges et d'apprentissages libres autour des questions environnementales (Cherai et al, 2017).

Dans cette optique, le nouveau curriculum de juillet 2020 a intégré les thèmes liés à l'enseignement de l'écologie dans plusieurs disciplines afin de former un citoyen respectueux de son environnement naturel, travaillant sans cesse à leur défense et à leur protection. Toutefois, l'analyse du contenu de ce curriculum a montré que les thèmes proposés restent très centrés sur les contenus scientifiques au détriment des attitudes et des valeurs. De plus, les situations-problèmes proposées dans les manuels scolaires reflètent une faible problématisation et une très faible incitation à l'autonomie et à la réflexion. De surcroît, le manque de formation des enseignants et de matériel didactique en matière d'environnement constituent des défis majeurs à relever.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent article qui a pour objet de mettre en évidence le cadre dans lequel la dimension environnementale s'insère dans le nouveau curriculum du cycle primaire, et ce en fonction de la première voie d'intégration à savoir les disciplines scolaires notamment l'Eveil scientifique, la Géographie, la langue arabe et la langue française. Cela nous amène à se demander: **Quelle est la place de la dimension environnementale dans le nouveau curriculum du cycle primaire?**

Cette question centrale se décompose en sous-questions suivantes:

- Comment la dimension environnementale est-elle traitée dans le nouveau curriculum?
- Quelles sont les contraintes qui entravent l'intégration de cette dimension?
- Et à quel point les situations-problèmes proposées permettent de développer chez les apprenants des attitudes et des comportements responsables vis-à-vis de l'environnement ?

La problématique posée et la revue de littérature effectuée nous ont amenés à formuler les hypothèses suivantes :

- **Hypothèse 1:** Il semble que la dimension environnementale soit sous-exploitée dans le nouveau curriculum du cycle primaire.
- **Hypothèse 2:** Il se peut qu'il y ait des contraintes entravent l'intégration de la dimension environnementale au sein du nouveau curriculum du cycle primaire.

- **Hypothèse 3:** Il apparaît que les situations-problèmes proposées dans les manuels scolaires ne permettent pas de développer chez les apprenants des attitudes et des comportements respectueux vis-à-vis de l'environnement.

Afin de répondre aux interrogations posées, nous avons structuré notre recherche autour de deux parties principales. La première est consacrée au cadre théorique dans lequel nous avons défini les concepts clés de la recherche et nous avons procédé à une revue de la littérature et à une synthèse des travaux antérieurs en rapport avec notre sujet. La deuxième partie est réservée à l'étude qualitative dans laquelle nous avons présenté les résultats de l'analyse du contenu disciplinaire du curriculum au regard des thèmes environnementaux introduits.

1. Méthodologie de la recherche

Toute recherche scientifique nécessite l'usage d'une démarche méthodologique judicieuse et pertinente qui puisse permettre au chercheur de collecter, d'analyser et d'interpréter les données recueillies. C'est dans ce cadre que nous avons eu recours aux méthodes et aux techniques différentes pour arriver aux résultats appropriés.

1.1. Recherche documentaire

La recherche documentaire représente la première étape dans la réalisation de cette étude. C'est une phase cruciale étant donné qu'elle nous a amenés à la formulation des hypothèses de la recherche en se basant sur la consultation préliminaire de la littérature scientifique et la documentation existante ayant trait au sujet abordé.

1.2. Analyse du contenu

L'analyse du contenu est une méthode qui consiste à analyser et examiner systématiquement les documents textuels. A cet égard, nous avons repéré dans le nouveau curriculum de l'enseignement primaire les thèmes relatifs à l'environnement. L'analyse qui en découle nous a permis d'avoir des aperçus concernant la nature des concepts abordés présentés sous forme de tableaux qualitatifs.

1.3. Matrice SWOT (AFOM)

La matrice AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) ou SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) est un outil d'analyse et d'évaluation stratégique. Elle a été spécifiquement choisie pour être utilisée dans cette recherche, et cela pour diverses raisons, principalement liées à son efficacité. Cette méthode offre une étude comparée des forces et des faiblesses, des opportunités et des menaces dans un système donné afin de disposer d'une vision synthétique de ce dernier. De telles études comparatives visent essentiellement à dégager des

pistes d'amélioration adaptées à l'environnement, en plus de relever les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces.

2. Cadre théorique et conceptuel

Toute problématique de recherche doit d'abord s'inscrire dans une perspective théorique globale à partir de laquelle un cadre théorique spécifique relatif à l'objet d'étude sera conçu. Dans ce sens, il est judicieux d'explicitier, à la lumière de la littérature disponible, les concepts clés et les théories qui se rapportent à notre sujet. Ce qui permet de rendre le travail suffisamment clair et d'éviter toute confusion possible.

2.1. Définition des concepts

2.1.1. L'environnement

Le concept de l'environnement est polysémique et pose un problème au niveau de sa définition. D'un point de vue terminologique, le mot environnement est issu du substantif anglais « environment » et de son dérivé « environmental » qui signifie milieu, cadre de vie (Navid, 2000). Il est défini, selon le Grand Larousse de la langue française de 1972, comme étant « l'ensemble des éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de l'homme ». Le Dictionnaire de l'environnement définit aussi le concept de l'environnement comme suit : « le milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant l'air, l'eau, la terre, les ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres humains et leurs interrelations ».

Dès lors, l'environnement serait un concept qu'il convient d'analyser d'un point de vue multidisciplinaire dans lequel bien des sciences peuvent intervenir. C'est pourquoi, on trouve une variété de définitions, qui sont pris de points de vue différents et selon les disciplines. Dans l'entendement des spécialistes, l'environnement est « l'ensemble des éléments naturels, artificiels, économiques, psychologiques et sociaux dans lequel se déroule la vie humaine » (Cabanne, 1984). Pour Michel Prieur, l'environnement est « l'ensemble d'éléments qui, dans la complexité de leurs relations, constituent le cadre, le milieu et les conditions de vie de l'homme, tels qu'ils sont ou tels qu'ils sont ressentis » (Prieur, 1984).

Dans cette étude, nous entendons par environnement tout ce qui concerne le cadre biophysique de l'homme à savoir, l'air, l'eau, l'atmosphère, le climat, le sol, les végétaux, les animaux. De même, tout ce qui se rapporte à la destruction ou à la protection de ce cadre fait objet de nouvelles environnementales : la pollution, le déchet, la déforestation, la destruction de la biodiversité, l'érosion, l'énergie, etc.

2.1.2. L'éducation à l'environnement

L'éducation à l'environnement a été définie, pour la première fois, lors de la Conférence de Tbilissi comme étant un processus qui a pour but « d'amener les individus et collectivités à saisir la complexité de l'environnement tant naturel que créé par l'homme, complexité due par l'interactivité de ses aspects biologiques, physiques, sociaux, économiques et culturels ». Elle vise aussi à « acquérir les connaissances, les valeurs, les comportements et les compétences pratiques nécessaires pour participer de façon responsable et efficace à la prévention, à la solution des problèmes de l'environnement, et à la gestion de la qualité de l'environnement » (UNESCO-PNUE, 1977).

De son côté, Lucie Sauvé présente l'éducation à l'environnement selon trois perspectives indissociables et complémentaires, à savoir (Sauvé, 2006):

- **La perspective environnementale** perçue comme un outil de résolution de problèmes et de gestion de l'environnement biophysique ;
- **La perspective éducative** qui vise à développer chez les personnes des comportements, des valeurs et des attitudes respectueuses de l'environnement ;
- **La perspective pédagogique** qui se contente de contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage et mettre en œuvre des pratiques pédagogiques adaptées aux réalités du monde actuel et notamment au besoin de transformation sociale.

Dans le cadre de la présente étude, nous optons pour la définition proposée par l'UNESCO-PNUE:

« L'éducation relative à l'environnement est conçue comme un processus permanent dans lequel les individus et la collectivité prennent conscience de leur environnement et acquièrent les connaissances, les valeurs, les compétences, l'expérience et aussi la volonté qui leur permettront d'agir, individuellement et collectivement, pour résoudre les problèmes actuels et futurs de l'environnement » (UNESCO-PNUE, 1990).

2.1.3. Les approches pédagogiques en éducation à l'environnement

Pour mener à bien l'enseignement-apprentissage en matière de l'éducation à l'environnement, il s'avère utile d'adopter des modèles pédagogiques particuliers. Dans ce sens, Lucie Sauvé et Louis Goffin proposent un modèle méthodologique fondé sur les approches suivantes :

- **L'approche cognitive** : Elle est fondée sur le principe que le développement des connaissances détermine des attitudes et renforce le sens des valeurs afin de développer

la motivation à agir. On retrouve ici la transmission d'informations par les médias, la lecture des documents écrits, les activités d'éveil, l'étude de cas, certaines exploitations des jeux de simulation, etc. L'objectif central est de bien se représenter l'environnement, de le comprendre, et non d'y agir (Sauvé, 1994) ;

- **L'approche affective** : Elle est axée sur le développement d'attitudes et de sentiments qui suscitent l'adoption de nouveaux comportements favorables à l'environnement et l'exercice d'activités concrètes. Cette approche est souvent associée à la découverte et à la connaissance de la nature (Sauvé, 1994) ;
- **L'approche expérientielle** : Elle privilégie la découverte et l'observation des phénomènes et des faits sur le terrain par un contact direct en mobilisant tous les sens. L'expérience abordée est vécue, puis analysée, pour enfin introduire de nouvelles activités (Goffin, 1993) ;
- **L'approche pratique** : Elle vise le caractère pratique de l'éducation à l'environnement sur son insertion réelle, l'adoption d'un comportement responsable, la réalisation d'une activité concrète pour protéger, améliorer et gérer l'environnement. Il s'agit de mettre en œuvre la stratégie d'action, ce qui exige une véritable implication et un engagement des apprenants (Goffin, 1993) ;
- **L'approche spirituelle** : Elle met l'accent sur le développement d'attitudes et de valeurs conformes à une croyance religieuse ou à une conception qui privilégie une relation de symbiose entre l'homme et la nature (Sauvé, 1994).

2.1.4. Le curriculum

Le curriculum est un énoncé d'intentions de formation comprenant le public visé, les finalités, les objectifs, les contenus, la description du système d'évaluation, la planification des activités ainsi que les effets attendus quant à la modification des attitudes et des comportements des individus en formation. Ce terme, emprunté aux pionniers de l'Education nouvelle, s'oppose à la notion du programme (la description d'une liste de contenus) utilisée généralement en pédagogie traditionnelle (Raynal et Rieunier, 1997).

Selon Martinez, le curriculum est constitué des finalités de l'action et des contenus (savoirs, savoir-faire, savoir-être) situés, contextualisés, organisés en une progression, de l'inventaire des acquisitions de base minimales attendues, des méthodes de gestion de l'action de formation et de l'évaluation des acquis de l'apprenant et de l'action elle-même (Martinez, 2011).

En effet, on distingue trois types des curricula, à savoir (Perrenoud, 2006) :

- **Le curriculum formel** : Il représente les finalités déclarées du système éducatif. C'est donc le curriculum tel qu'il est formulé explicitement dans les textes légaux ou officiels. En d'autres termes, c'est celui prescrit par les responsables ;
- **Le curriculum caché** : Il représente l'ensemble des expériences formatrices implicites et inobservables ;
- **Le curriculum réel** : Il s'agit de l'ensemble structuré des expériences formatrices que vit l'élève.

Dans la rédaction du curriculum, on distingue trois orientations possibles (Raynal et Rieunier, 1997) :

- La priorité aux disciplines et aux savoirs ;
- La priorité à l'élève, à ses intérêts et à son développement complet ;
- La priorité à la société, à son amélioration, et aux pédagogies coopératives ;
- La priorité aux efficacités de la formation (pédagogie de la maîtrise).

2.1.5. Synthèse des travaux antérieurs

Des travaux de recherches ont été réalisés par des chercheurs intéressés par les questions de l'environnement, notamment :

- **Etude 1** : Environnement et l'éducation à l'environnement: Conceptions d'enseignants du primaire et du secondaire (Khzami et Ben-Fares, 2009) ;
- **Etude 2** : Intégration de l'environnement et de l'éducation relative à l'environnement dans le système éducatif marocain (Hamouchi et al., 2010) ;
- **Etude 3** : L'éducation relative à l'environnement au Maroc entre l'institutionnalisation et l'opérationnalisation pédagogique : Une analyse critique (Slali et al., 2010).

Les résultats de ces études ont révélé que la théorisation de l'éducation à l'environnement dans les manuels scolaires demeure difficile du fait que les pratiques ponctuelles dans les écoles marocaines et qui se réalisent à travers les programmes d'études offerts aux divers niveaux d'enseignement et par le biais d'activités parascolaires restent occasionnelles.

Dans ce contexte marqué par le manque de recherches et de travaux qui portent particulièrement sur le cycle primaire notamment après la refonte du curriculum et des manuels scolaires, nous tentons par ce travail, de mettre l'accent sur la place de la dimension environnementale dans le nouveau curriculum du cycle primaire en optant, comme déjà mentionné, pour une étude qualitative basée sur l'analyse des programmes disciplinaires.

3. Présentation des résultats de l'étude

A l'instar de plusieurs pays à travers le monde, l'aube du 21^{ème} siècle a été marquée par des réformes éducatives s'est manifestées d'une part, par l'adoption du Maroc de l'approche par compétences et, d'autre part, par l'intégration des enseignements relatifs à l'environnement.

C'est ainsi que l'environnement traverse l'ensemble des disciplines scolaires et devient un pôle d'intégration multidisciplinaire. En effet, l'analyse approfondie du nouveau curriculum permet d'évaluer la contribution des programmes scolaires des différentes disciplines à l'égard de:

- L'acquisition des connaissances (savoir).
- Le développement des habiletés et des compétences (savoir-faire) ;
- La transmission des attitudes et des valeurs (savoir-être) propres à l'environnement et au développement durable.

Dans ce cadre, quatre disciplines présentent des atouts indéniables en matière d'introduction des questions de l'environnement, précisément L'Eveil scientifique et la Géographie, qui sont considérées comme des matières-contenues permettant d'aborder des thèmes en lien avec l'environnement. Les deux autres programmes: La langue arabe et la langue française constituent des matières-outils ne comportant pas en général des objectifs liés directement à l'environnement, mais qui peuvent néanmoins y contribuer en apportant un soutien à l'exploitation des thèmes environnementaux.

3.1. Analyse des contenus disciplinaires du nouveau curriculum

3.1.1. Programme de l'Eveil scientifique

Le programme de l'Eveil scientifique permet de traiter l'environnement dans sa globalité, l'environnement humain et l'environnement naturel, à travers 3 composantes indissociables et complémentaires à savoir (figure N°1): Les contenus et les pratiques scientifiques ainsi que les valeurs et attitudes en vue de renforcer chez les apprenants les comportements positifs face aux différentes formes de dégradation de l'environnement (surexploitation des ressources naturelles, la pollution hydrique et atmosphérique, destruction des écosystèmes, etc.).

Figure N°1 : Composantes du programme de l'Eveil scientifique

Source : Inspiré du nouveau curriculum marocain du cycle primaire, 2020

- **Les contenus:** Ils comportent des concepts et des notions d'ordre naturel et biologique. Ils sont organisés en cinq domaines: Les sciences de la vie, les sciences physiques, les sciences de la terre, de l'espace et la technologie ainsi que les technologies de l'information et de la communication (tableau N°1) ;
- **Les pratiques scientifiques:** Elles concernent particulièrement les capacités et les connaissances que l'apprenant doit acquérir pour s'intégrer dans la recherche scientifique. De telles pratiques nécessitent l'appropriation des étapes d'investigation et des habiletés de pensée scientifique, notamment l'observation, la description, la classification, la comparaison, l'explication et la prédiction ;
- **Les valeurs et attitudes:** Elles se réfèrent à l'ensemble des perceptions qui déterminent la position des individus au regard d'un sujet scientifique à partir de 3 dimensions indissociables à savoir, la dimension cognitive, la dimension affective et la dimension de performance. De ce fait, le rôle des activités de l'éveil scientifique est de changer les attitudes et les traditions qui nuisent à l'environnement et de les remplacer par des valeurs positives vers la science et l'apprentissage. C'est pourquoi, les valeurs, les contenus et les pratiques scientifiques constituent des composantes primordiales dans lesquelles la dimension environnementale doit être intégrée pleinement.

Tableau N°1 : Thèmes environnementaux représentés dans le programme d'éveil scientifique

Domaine	Thèmes environnementaux
Sciences de la vie	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ecosystème: la dégradation des forêts et de la couverture végétale (surpâturage, désertification, coupe illégale de bois, surexploitation des ressources, etc.), les déchets... ❖ Flore : les éléments d'une fleur, reproduction des plantes, Semer une graine... ❖ Faune : migration des oiseaux, la biodiversité. ❖ Eau: Importance de l'eau pour l'homme, les différentes utilisations de l'eau, la pollution de l'eau, la protection des ressources hydriques... ❖ Sol : composante du sol, l'agriculture, la dégradation du sol l'érosion.
Sciences physiques	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Energie: Sources de l'énergie (le soleil, l'électricité, l'eau et le vent). propagation de l'énergie, les différentes utilisations de l'énergie. ❖ Air: Les composantes de l'air, la pollution de l'air et son impact sur l'appareil respiratoire de l'homme, etc.
Sciences de la terre	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terre: Caractéristiques et ressources de la terre (forêts, pétrole, gaz naturel, etc.) ❖ Climat: Précipitations, températures, vents, l'effet de serre, etc. ❖ Eau et air. ❖ Mers et océans: pollution, surexploitation des ressources, etc. ❖ Roches et minéraux.
Technologie	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Semer les plantes. ❖ Irrigation goutte à goutte. ❖ Fabriquer des solides (soleil et planètes, succession des saisons, etc.). ❖ Elaborer des dépliants de sensibilisation concernant la préservation de l'environnement.

Source : Inspiré du nouveau curriculum marocain du cycle primaire, 2020

L'analyse du tableau n°1 fait ressortir que les thèmes à caractère environnemental adoptés dans le nouveau curriculum de l'enseignement primaire permettent essentiellement l'acquisition des connaissances générales sur l'environnement, la sensibilisation de l'apprenant à la relation homme-environnement, et le développement de quelques attitudes à l'égard de l'environnement, en faisant recours ainsi à l'approche cognitive. En effet, les attitudes développées par ce programme sont celles de :

- La responsabilité: Sensibiliser les apprenants aux activités environnementales relatives à certains thèmes, tels que l'eau, l'air, le sol, la nature à travers les saisons, etc. ;

- La pensée critique et l'autonomie ;
- La socialisation et la communication.

Néanmoins, en dépit de cette prise de conscience des questions de l'environnement dans le programme de l'éveil scientifique, les contenus restent la principale composante qui aborde de manière centrée et explicite la dimension environnementale, tandis que les valeurs, considérées comme une composante centrale et inéluctable de tout enseignement-apprentissage, sont insuffisamment intégrées. En effet, peu d'objectifs visent à sensibiliser l'apprenant au rapport qu'il entretient avec son environnement, peu ou pas d'objectifs qui l'amènent à prendre conscience de l'impact des activités humaines sur l'environnement. L'objectif du développement de valeurs et d'attitudes respectueuses de l'environnement demeure sous-exploité, ce qui limite le développement des comportements positifs et favorables chez les apprenants à l'égard de l'environnement.

3.1.2. Programme de la géographie

Enseignée en 4^{ème}, 5^{ème} et 6^{ème} années de l'enseignement primaire, la géographie permet d'aborder l'environnement dans sa globalité et de traiter ses composantes tant humaines que naturelles.

Tableau N°2 : Thèmes environnementaux représentés dans le programme de la géographie

Composante de l'environnement	Thèmes environnementaux
Environnement naturel	<ul style="list-style-type: none"> ❖ les reliefs. ❖ Les plaines et les bassins versants. ❖ Les ressources halieutiques. ❖ Eau : les fleuves et les barrages. ❖ Sol : l'érosion. ❖ La couverture végétale. ❖ Climat: Précipitations, température, vents, les types de climat au Maroc. ❖ Enjeux environnementaux: pollution, désertification, problème de l'eau. ❖ Stratégie de la génération verte (2020-2030).
Environnement humain	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Systèmes de production: Les activités humaines comme l'élevage des animaux, l'agriculture, la pêche.. ❖ Systèmes sociaux: La pauvreté, les rapports ville-campagne, l'exode rural. ❖ Le transport urbain.

Source : Inspiré du nouveau curriculum marocain du cycle primaire, 2020

L'analyse du tableau N°2 révèle que les thèmes d'ordre environnemental, représentés dans le cadre du programme de la géographie, sont abordés dans une approche cognitive, permettent essentiellement l'acquisition des connaissances générales sur l'environnement et la mise en valeur de la relation homme-nature. Les attitudes et les valeurs demeurent, à l'instar du programme de l'Eveil scientifique, sous exploitées.

En général, le programme de la géographie permet aux élèves de s'intéresser d'une manière approfondie aux principales problématiques sociales, économiques et particulièrement environnementales à l'échelle locale. L'un des principaux objectifs qu'il vise est d'amener l'élève à participer dans la démarche environnementale à travers l'acquisition des connaissances, au lieu de l'impliquer dans tâches visant à comprendre et chercher une solution à une problématique permettant de lui faire acteur dans son milieu.

3. 1.3. Analyse du programme de la langue arabe

Le programme arabe aborde relativement des thèmes liés à l'environnement à travers des unités didactiques qui abordent des textes à composante morale et complètent les apprentissages prévus dans les matières contenues ou quand les choix des textes portent sur l'environnement.

Tableau N°3 : Thèmes environnementaux représentés dans le programme de la langue arabe

Année	Unité didactique	Notions environnementales abordées
1 ^{ère} année	L'environnement naturel	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Les composantes de l'environnement naturel ❖ L'importance de l'environnement nature ❖ La relation homme-nature ❖ Les phénomènes qui nuisent à l'environnement naturel ❖ La protection de l'environnement
2 ^{ème} année	Le monde des animaux	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Lieu de vie des animaux
3 ^{ème} année	L'eau et la vie	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Les sources de l'eau ❖ L'utilisation de l'eau ❖ L'eau et l'enfant ❖ L'importance de l'eau pour l'homme, les animaux et les plantes ❖ La pollution de l'eau ❖ La protection de l'eau

4 ^{ème} année	L'agriculture	❖ L'impact des facteurs naturels et géographiques sur la production agricole
	La forêt	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Les composantes de la forêt ❖ Le rôle de la forêt et son importance dans les différents domaines ❖ La surexploitation de la forêt en tant que source de l'énergie ❖ Type d'arbre dans la forêt
5 ^{ème} année	Le monde de la mer et de l'espace	❖ Les êtres de la mer
6 ^{ème} année	L'énergie dans notre vie	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Les formes de l'énergie ❖ L'importance de l'énergie dans notre vie ❖ L'utilisation de l'énergie ❖ Les énergies renouvelables ❖ L'impact de l'énergie sur l'environnement

Source : Inspiré du nouveau curriculum marocain du cycle primaire, 2020

3. 1.4. Analyse du programme de la langue française

L'enseignement de la langue française, s'articule sur l'apprentissage de cette langue étrangère. En tant que matière-outil, la langue française peut contribuer à l'éducation à l'environnement à travers des unités didactiques introduisant aussi des phénomènes environnementaux qui invitent l'apprenant à prendre conscience de certains aspects environnementaux pour qu'il se sente responsable. Toutefois, en raison des difficultés associées à l'apprentissage d'une nouvelle langue étrangère, cette contribution reste limitée, même si certains textes abordent les thèmes environnementaux. A l'instar du programme précédent, la langue française peut aussi compléter les apprentissages prévus dans les matières-contenues.

En somme, l'interdisciplinarité permet d'introduire auprès des apprenants une vision moins éparpillée des phénomènes environnementaux et de surmonter les difficultés de l'apprentissage. C'est pourquoi, les objectifs spécifiques à l'environnement doivent être explicitement intégrés dans les différentes disciplines et convergés vers le développement des valeurs et le changement de comportements vis-à-vis de l'environnement.

En définitive, les programmes de nouveau curriculum offrent certaines possibilités d'intégrer la dimension environnementale dans le cadre de l'enseignement disciplinaire. Cependant, ces possibilités demeurent, trop ponctuelles et essentiellement orientées vers la transmission des connaissances étant donné qu'elles ne visent pas le développement d'habiletés de résolution de problèmes environnementaux, et n'invitent pas les apprenants à participer concrètement à la conservation ou à la protection de l'environnement. Une réelle remise en question de nos propres rapports avec l'environnement n'existe pas, de même pour la prise en compte des objectifs liés au développement des compétences, de l'état de l'esprit et de la participation effective à la solution de certains problèmes environnementaux. Le potentiel éducatif que représente l'environnement est, à l'heure actuelle, largement sous-exploité dans les disciplines.

3.2. Contraintes qui entravent l'intégration de la dimension environnementale dans le nouveau curriculum

L'intégration de la dimension environnementale dans le nouveau curriculum marocain se heurte à diverses contraintes dont les plus importantes sont liées aux modalités d'enseignement-apprentissage qui restent centrées sur la mémorisation des contenus au détriment des savoirs pratiques. De même, seulement quelques disciplines qui introduisent des notions relatives à l'environnement, ce qui nuit au développement de la culture environnementale chez les apprenants. De surcroît, le manque des formations des enseignants en matière d'environnement constitue un défi à relever. En effet, la formation du capital humain est une composante importante de croissance économique (Mouhil & Bourray, 2021).

3.3. Analyse des situations problèmes proposées

D'un point de vue didactique, l'analyse des situations problèmes proposées, dans le cadre du nouveau curriculum, fait ressortir les conclusions suivantes :

- L'absence de situations-problèmes authentiques et fonctionnelles ayant du sens et proches de la vie quotidienne ;
- Les situations de départ proposées reflètent une faible problématisation et une très faible incitation à l'autonomie et à la réflexion dans la mesure où elles visent essentiellement l'observation en amenant l'apprenant à être un simple «observateur extérieur» au lieu de le placer en contact direct avec son milieu de vie ;

- L'absence de situations d'évaluation visant à évaluer les valeurs et les attitudes. En effet, la majorité des situations ont pour objectif de mesurer le degré d'acquisitions des connaissances et des savoirs au détriment des savoir faire ;
- Le manque des supports documentaires significatifs permettant à aider l'apprenant à résoudre les situations-problèmes.

Cette situation laisse à penser que les apprenants ne pourraient développer ni leur conscience écologique, ni les valeurs qui la sous-tendent, afin de devenir des citoyens réfléchis et agissants quant à la préservation de l'environnement, de leur milieu de vie pour eux-mêmes et pour les générations futures.

Bien évidemment, les situations proposées relatifs à l'environnement ne doivent pas être considérés comme étant de simples activités visant à mémoriser les notions. Ils doivent plutôt s'inscrire dans une dynamique fondée sur la résolution des problèmes environnementaux réels permettant le développement des compétences et des valeurs nécessaires, susceptibles de faciliter la rationalisation des décisions écologiques qui seront prises par les futurs acteurs de la société.

Synthèse des résultats

Tableau N°4 : Synthèse SWOT des résultats

Source : Synthèse des auteurs, 2021

D'après l'analyse du tableau N°4, représentant la synthèse des résultats de la présente étude, il apparaît clairement que l'intégration de la dimension environnementale dans le nouveau curriculum présente de nombreux atouts et opportunités permettant aux apprenants de s'intéresser d'une manière approfondie aux principales problématiques sociales, économiques et particulièrement environnementales à l'échelle locale.

Toutefois, des contraintes d'ordre didactique et pédagogique, persistent et entravent le développement de la conscience environnementale chez les apprenants. C'est pourquoi, la prise en compte efficace des questions de l'environnement suppose une réflexion approfondie sur la conception des programmes, les méthodes d'enseignement, le rôle assigné à l'enseignant et à l'apprenant, et enfin sur le statut de l'école et les liens qu'elle devrait établir avec les acteurs du domaine. A l'issue de cette analyse, il ressort que toutes les hypothèses de la présente étude ont été confirmées.

Conclusion

La présente étude s'est portée sur la place de la dimension environnementale dans le nouveau curriculum du cycle primaire. Cherchant à éclaircir à cette problématique, nous avons eu recours à une analyse approfondie des contenus disciplinaires. A la lumière des résultats de cette analyse, nous avons abouti aux constats suivants :

L'intégration de la dimension environnementale constitue un défi vaste et ambitieux. Certes, des interventions ont été menées, notamment l'introduction de nouveaux thèmes et concepts relatifs à l'environnement ainsi que l'adoption de l'approche par compétence. Néanmoins, en dépit des efforts déployés, la présence du contenu visant à développer l'esprit d'éco-citoyenneté chez les apprenants reste préliminaire et incomplète. De surcroît, le manque de problématisation du savoir réduit considérablement l'implication des apprenants dans la construction de leur savoir, l'acquisition des valeurs et des attitudes demandées.

De toute évidence, la prise en compte de la dimension environnementale ne se limite pas à introduire des notions en la matière et acquérir des savoirs nécessaires à l'adoption des comportements responsables et à la participation active dans la préservation de l'environnement, mais elle s'avère très prometteuse dans ses contributions au développement des personnalités des apprenants et des esprits capables d'appréhender le monde dans sa complexité et sa diversité biologique et culturelle.

Compte tenu de ce qui précède, il est indéniable que l'intégration des questions de l'environnement dans le curriculum ne peut être assurée sans la formulation d'objectifs

d'apprentissage en lien avec les cinq composantes de l'écocitoyenneté en l'occurrence, l'appréciation de la nature, le sentiment de pouvoir agir, le développement de la pensée critique, le développement des valeurs et des attitudes et le développement de la pensée systémique.

Les enseignants jouent incontestablement un rôle primordial voire décisif en ce sens. C'est pourquoi, il se révèle indispensable de développer leurs capacités et compétences via des séances de formation. En effet, en formant et en motivant les enseignants, c'est directement les apprenants qu'on forme et qu'on motive à devenir des citoyens responsables et éduqués. De même, il est nécessaire de les doter des outils pédagogiques et de matériels didactiques nécessaires pour leur permettre de réussir leur mission éducative.

Cependant, malgré ces apports, notre étude comporte certaines limites. Une de ces limites est liée au manque de chiffres et de fréquences des apparitions des notions relatives à l'environnement dans le nouveau curriculum. Bien que l'étude menée revête une importance capitale notamment en ce qui concerne la mise au point sur la manière avec laquelle le nouveau curriculum a traité la dimension environnementale, mais elle reste réduite en termes quantitatifs. C'est pourquoi, le présent article constitue un document de base qui met en évidence des données qualitatives, et aidera les chercheurs qui aborderont ce sujet sous d'autres dimensions de se compléter ou de nous compléter pour une meilleure évolution scientifique.

Dans ce contexte, les suggestions suivantes pourraient être considérées pour les prochaines études:

- Les résultats de notre étude sont purement qualitatifs. Pour aborder davantage la dimension environnementale dans les curricula, les chercheurs pourraient procéder à un inventaire des notions d'ordre environnemental et les transformer en données statistiques sous forme de pourcentages;
- L'analyse détaillée des manuels scolaires de différentes années scolaires pourrait être utile et intéressante vu la multiplicité des versions existantes ;
- La dimension environnementale peut être traitée en d'autres dimensions, à savoir au niveau des activités parascolaires, des clubs environnementaux et au niveau de la vie quotidienne de l'école.

BIBLIOGRAPHIE

- Cabanne, C. (1984). Lexique de géographie humaine et économique. Editions DALLOZ.
- CMED (1987). Notre avenir à tous. Commission mondiale sur l'environnement et le développement. Oxford University Press.
- Cherai, B., El Hnot, H., El Fellah, B., El Ghazi, A. (2017). Les Clubs D'environnement Dans Les Établissements Scolaires Au Maroc: Une Voie Prometteuse Pour l'ancrage de l'éducation à l'environnement. European Scientific Journal edition. Vol.13, No.13 ISSN: 1857 – 7881, p339.
- Dictionnaire de l'environnement, p.101.
- Grand Larousse (1972). Dictionnaire français, Paris.
- Goffin, L. (1993). Comprendre et pratiquer l'éducation relative à l'environnement, Catalogue-Guide Education à l'Environnement, Médiathèque de la Communauté Française de Belgique. pp 106-110.
- Hamouchi, A., Essafi KH., et El Hajjami A. (2010). Intégration de l'éducation relative à l'environnement dans le système éducatif marocain. RADISMA, Numéro 5, id=893. ISSN 1990-3219.
- Khzami, S., et Ben-Fares, S. (2009). L'environnement et l'éducation à l'environnement: Conceptions d'enseignants du primaire et du secondaire. RADISMA, Numéro 4.
- Martinez, P. (2011). Curriculum et finalités d'un enseignement/apprentissage en langues et cultures: pour une historisation des approches. Recherche et Application n° 49, p. 23-35.
- Mouhil, L. & Bourray, S. (2021). Capital humain, disparités régionales et efficience: Une évaluation empirique pour le Maroc», Revue Internationale du chercheur «Volume 2, Numéro 1» p131.
- Navid, D. (2000). Incitations au respect et promotion du droit. L'effectivité du droit international de l'environnement, Paris, Economica, p 177.
- Nouveau curriculum de l'enseignement primaire (2020), Ministère de l'Education Nationale et de la formation professionnelle, Royaume du Maroc.
- Prieur (1984). Droit de l'environnement, Dalloz, Paris, p 3.
- Perrenoud. P. (2006). Curriculum : le réel, le formel, le caché, dans Houssaye, J., (édit) La pédagogie une encyclopédie pour aujourd'hui, Paris, ESF, pp 63-76.
- Raynal, F et Rieunier, A. (1997). Pédagogie, dictionnaire des concepts clés : Apprentissage, formation, psychologie cognitive, Paris, ESF Sciences Humaines.
- Sauvé, L. (1994). Pour une éducation relative à l'environnement: Eléments design pédagogique Guérin-Montréal, ESCA-Paris.

- Sauvé, L. (2006). Complexité et diversité du champ de l'éducation relative à l'environnement. Chemin de Traverse, Solstice d'été, pp 51-62.
- Slali, H., Hajjami, A., et Essafi, K. (2010). L'Éducation Relative à l'Environnement (ERE) au Maroc entre l'institutionnalisation et l'opérationnalisation pédagogique : Une analyse critique. RADISMA, Numéro 6. Id =1095. ISSN 1990-3219
- UNESCO-PNUE (1977).Conférence Intergouvernementale sur l'éducation relative à l'environnement, Rapport final, Tbilissi.
- UNESCO-PNUE (1990). Éléments pour une stratégie internationale d'action en matière d'éducation et de formation relative à l'environnement pour les années 1990. Paris.